

Aprendizaje experimental y su influencia en el pensamiento creativo de los estudiantes de 4to año de EGB; Unidad Educativa "Ecuador"

Experimental learning and its influence on creative thinking of 4th-year EGB Students; Educational Unit "Ecuador"

DOI.....

AUTORES:

Sandra Carrera Erazo

Faure Ramos Mendoza

Lory Marquínez Mora

Jennifer Barros Vera

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: scarrera@utb.edu.ec

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

RESUMEN

La presente investigación tuvo por finalidad conocer la incidencia del aprendizaje experimental en la formación del pensamiento creativo en estudiantes de cuarto año cursante de la Educación General Básica (EGB), en la Unidad Educativa "Ecuador. El enfoque fue cualitativo y el diseño no experimental, descriptivo y explicativo, aplicando técnicas de consulta bibliográfica, entrevistas y observación directa, participando docentes y estudiantes de los 3 paralelos principales.

Los resultados revelaron que la participación activa de los estudiantes en experimentos aumentó su creatividad e imaginación. La observación demostró que los estudiantes gozaban manipularse con materiales, resolver problemas en grupo, y tener ventanillas para expresarse libremente a través de las artes y juegos, lo cual contribuyó a un ambiente vibrante y estimulante. También se entra a valorar la generación de ideas originales,

así como la exploración creativa de recursos, aunque algunos alumnos todavía presentan dificultades para adecuar sus ideas a nuevos enunciados, lo que indica la necesidad de reforzar en ellos la reflexión crítica y la autonomía.

Las entrevistas con los docentes corroboraron, que a pesar de obstáculos tales como limitaciones de tiempo y recursos, las estrategias experienciales propician tanto el rendimiento académico como habilidades complejas, tales como la colaboración y la expresión de sus propias ideas. El pensamiento creativo se expresó en resultados de arte, cuentos inventados y en soluciones originales, reforzando la conexión entre el aprendizaje y la creatividad. Se concluye que el aprendizaje experimental tiene efecto positivo en el desarrollo del pensamiento creativo, dinamiza el proceso de enseñanza–aprendizaje y hace de la sala de clase un lugar atractivo y con múltiples oportunidades para que el educando crezca en lo personal.

Palabras clave: *Aprendizaje; Creatividad; Enseñanza; Experimental*

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the impact of experiential learning on the development of creative thinking in fourth-grade students at the "Ecuador" Educational Unit. The approach was qualitative, and the design was non-experimental, descriptive, and explanatory, employing bibliographic research, interviews, and direct observation techniques. Teachers and students from the three main grade levels participated. The results revealed that active student participation in experiments increased their creativity and imagination. Observation showed that students enjoyed manipulating materials, solving problems in groups, and having opportunities to express themselves freely through arts and games, which contributed to a vibrant and stimulating environment. The generation of original ideas and the creative exploration of resources were also valued, although some students still had difficulty adapting their ideas to new statements, indicating a need to reinforce critical thinking and autonomy.

The interviews with the Teachers corroborated that, despite obstacles such as time and resource limitations, experiential strategies foster both academic achievement and complex skills, such as collaboration and the expression of their own ideas. Creative thinking

was expressed in artwork, invented stories, and original solutions, reinforcing the connection between learning and creativity. It is concluded that experiential learning has a positive effect on the development of creative thinking, energizes the teaching-learning process, and makes the classroom an attractive place with multiple opportunities for students to grow personally.

Keywords: *Learning; Creativity; Teaching; Experiential*

INTRODUCCIÓN

El presente estudio surge con el objetivo de determinar la influencia del aprendizaje experimental en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de Educación General Básica (EGB) pertenecientes al 4to año, de la Unidad Educativa “Ecuador”, por lo tanto, se entiende por aprendizaje experimental al proceso que: “consiste en obtener conocimiento, habilidades y motivación para la educación mediante las experiencias, además se centra en distintas metodologías como son las simulaciones, los trabajos en grupos, los debates y tutorías entre otras” (Leoro, 2024, p.15).

Para cumplir con el objetivo principal se plantearon 3 objetivos específicos: 1) Identificar los fundamentos teóricos relacionados con el aprendizaje experimental y el pensamiento creativo en el ambiente educativo, 2) Analizar la relación entre las actividades de aprendizaje experimental y el desarrollo del pensamiento creativo y por ultimo 3) Sugerir propuestas pedagógicas basadas en el aprendizaje experimental para fortalecer el pensamiento creativo en los estudiantes de 4to año de EGB en la institución ya antes mencionada-

El aprendizaje experiencial, también denominado X-learning, se refiere a un enfoque educativo en el cual los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades mediante la interacción directa con situaciones reales y prácticas. Este tipo de aprendizaje no es un proceso aleatorio, sino que debe estar cuidadosamente diseñado y organizado, teniendo en cuenta tanto los objetivos educativos específicos que se desean alcanzar como las características y necesidades particulares de cada alumno.

Numerosas investigaciones han evidenciado que los procesos de aprendizaje que incorporan la experiencia activa y el descubrimiento personal resultan en una mayor

efectividad y fomentan la creatividad del estudiante. Por esta razón, es fundamental que los programas académicos adopten y adapten sus contenidos y metodologías para alinearse con los principios del aprendizaje experiencial. Así, se promueve que los alumnos no solo acumulen información, sino que también desarrollen competencias críticas, habilidades prácticas y capacidades de liderazgo que serán esenciales para enfrentar con éxito los desafíos del ámbito profesional y personal.

En consecuencia, la integración de estrategias basada en el aprendizaje experiencial contribuye a formar individuos más autónomos, reflexivos y preparados para la dinámica compleja del entorno laboral contemporáneo (Ubillus, et al., 2024, p.77).

El pensamiento creativo, según Bleger (2021), se entiende como la capacidad para concebir ideas originales y generar soluciones innovadoras ante situaciones rutinarias que, aunque parezcan ya resultados, pueden ser replanteadas y abordadas desde enfoques nuevos y distintos. Esta habilidad no solo resulta fundamental para el progreso individual, sino que también desempeña un papel crucial en diversos contextos, incluyendo el educativo y el cotidiano. Fomentar y potenciar la creatividad es esencial porque facilita el desarrollo de propuestas más efectivas, adaptativas y trascendentes que enriquecen la experiencia de aprendizaje y aportan valor práctico en la vida diaria. De este modo, el pensamiento creativo se convierte en una herramienta clave para enfrentar la realidad con autenticidad y flexibilidad, permitiendo que las personas reconfiguren sus perspectivas, adapten estrategias y respondan de manera dinámica a los desafíos cambiantes. Por lo tanto, cultivar esta competencia no solo amplía el repertorio de respuestas posibles, sino que también fortalece la capacidad para innovar y resolver problemas de manera significativa y colaborativa (párrs. 5, 14-15).

Tabla 1

Síntesis de actividades y propuestas pedagógicas de aprendizaje experiencial y sus beneficios

Actividad	Descripción
Estudios de caso	Permiten analizar situaciones reales para mejorar la toma de decisiones y el pensamiento estratégico.
Juegos de rol	Simulan escenarios donde se desarrollan la empatía, la comunicación y la resolución creativa de problemas.
Desafíos grupales de resolución de problemas	Fomentan el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la colaboración frente a problemas reales.
Actividades al aire libre	Mejoran la confianza, la cohesión grupal y el manejo de situaciones reales en entornos dinámicos.
Talleres y campamentos de entrenamiento	Ofrecen práctica inmediata de habilidades específicas, haciendo el aprendizaje activo y útil.
Voluntariado y proyectos comunitarios	Promueven la responsabilidad social, el trabajo en equipo y el vínculo con la comunidad.
Rotación laboral y capacitación cruzada	Incrementan la adaptabilidad y la comprensión del negocio mediante la exposición a distintas funciones.
Juegos de aprendizaje	Utilizan plataformas gamificadas para aumentar el compromiso, la productividad y el pensamiento estratégico.
Torneos competitivos de aprendizaje	Impulsan la innovación, la resiliencia y la motivación a través de la competencia amistosa.

Fuente: Elaboración propia con base en contenido adaptado de (Hey, 2025)

El aprendizaje experiencial es una metodología activa que coloca al estudiante en el centro del proceso educativo, permitiéndole construir conocimientos a partir de vivencias concretas; en este sentido, se espera que el estudiante participe de manera activa en su formación, enfrentándose a retos y tareas que lo desafíen constantemente. Asimismo, el

docente deja de ser un transmisor de información para convertirse en un facilitador que guía y orienta durante todo el proceso de aprendizaje (Jerez y Edel, 2024).

De este modo, se articulan varias etapas que permiten una experiencia completa y significativa. A continuación, se detallan los componentes fundamentales que estructuran esta forma de aprendizaje.

Tabla 2

Componentes esenciales del aprendizaje experiencial

Componente	Descripción
Experiencia	El estudiante participa activamente en una actividad significativa, con el acompañamiento del instructor que guía el proceso de aprendizaje.
Reflexión	Luego de la experiencia, el estudiante observa y reflexiona, preferentemente en grupo, sobre lo vivido y las emociones generadas.
Análisis	Se relaciona la experiencia con los contenidos teóricos del aula, conectando la práctica con el conocimiento formal mediante el diálogo crítico.
Aplicación	Finalmente, el estudiante proyecta cómo utilizará lo aprendido en contextos futuros, especialmente en su ámbito profesional o laboral.

Fuente: Elaboración propia con base en contenido adaptado del Equipo Editorial de Indeed (2025).

Según Ariza (2023) considera que el pensamiento creativo se fortalece mediante dinámicas inusuales y retadoras, es importante implementar ejercicios que propicien la exploración mental, la imaginación libre y la expresión espontánea desde distintas perspectivas, en este contexto, plantea las siguientes actividades:

Tabla 3*Actividades y propuestas pedagógicas para estimular el pensamiento creativo*

N.º	Actividad	Descripción
1	Dibujar algo curioso	Se propone dibujar un objeto que recuerdes, compararlo con el original y observar cómo la creatividad permite ver más allá de lo evidente.
2	Pensamiento lateral	Invita a replantear problemas desde enfoques alternativos, como hacer que algo parezca más liviano en lugar de reducir su peso real.
3	Infinito y más allá	A través de preguntas como “¿si fueras una hamburguesa, ¿cómo te llamarías?”, se impulsa la imaginación sin límites en escenarios fantásticos.
4	Reta a tu mente	Se realizan juegos mentales como inventar palabras a partir de letras al azar, estimulando la agilidad y la creatividad espontánea.
5	Mi vida como X, yo podría Y	Permite asumir roles inusuales, como “mi vida como una mosca”, fomentando nuevas formas de ver deseos o situaciones desde objetos o seres diversos.

Fuente: Elaboración propia con base en Ariza (2023).

En este sentido, los autores De Carvalho, et al. (2021) en sentido de cultivar el pensamiento creativo en contextos escolares, resulta clave promover actividades prácticas que favorezcan la expresión artística, la resolución de problemas y la exploración lúdica de ideas novedosas en distintos lenguajes

Entre los resultados obtenidos se destaca al aprendizaje experimental como influencia directa para fortalecer al pensamiento creativo en los educandos, los hallazgos demuestran que la participación activa de los estudiantes en actividades concretas llega a potenciar de forma significativa la creatividad e imaginación de ellos; lo cual se entrelaza con los resultados obtenido por Pujos (2025) quien determinó en su investigación, que el aprendizaje

experiencial dinamiza el proceso educativo, promueve la reflexión y potencia habilidades cognitivas importantes para una formación integral del estudiantado.

METODOLOGÍA

Para asegurar que el estudio fuera efectivo, se optó por un enfoque cualitativo que permitió una exploración profunda del fenómeno en cuestión. Se utilizaron diversas técnicas e instrumentos para la recolección de datos, destacando la revisión bibliográfica, la entrevista semiestructurada y la observación directa, cada una complementada con guías y fichas diseñadas específicamente para este propósito.

Así, el estudio adoptó un diseño no experimental, orientado a una investigación tanto descriptiva como explicativa, centrada en entender y detallar los procesos observados sin alterar las variables. Además, se implementarán métodos tanto deductivos como inductivos. El método deductivo ayudó a analizar desde teorías generales hacia situaciones específicas, mientras que el inductivo permitió formular conclusiones generales a partir de los datos y observaciones recogidas durante la investigación.

La población objeto del estudio incluyó a docentes y estudiantes de cuarto año de Educación General Básica (EGB), específicamente de los paralelos A, B y C, seleccionados para representar una variedad de contextos educativos. En cuanto a los resultados de la observación directa, se evidencia que la mayoría de los estudiantes no solo participan activamente en las actividades propuestas por el docente, sino que también disfrutaban considerablemente al manipular materiales concretos, trabajar en grupo para resolver problemas y mostrar entusiasmo durante la interacción.

Se observó un ambiente de aprendizaje dinámico, donde cada estudiante asumía un papel protagónico en la construcción de su propio conocimiento. Asimismo, muchos estudiantes mostraron iniciativa al proponer ideas innovadoras, experimentando con recursos y expresándose libremente en actividades artísticas y lúdicas, lo que refleja un desarrollo significativo de su creatividad. Sin embargo, se identificaron algunas dificultades para

adaptar sus ideas a nuevas consignas, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en este aspecto.

RESULTADOS

Observación directa

Los resultados mostraron algo muy valioso y es que la mayoría de los estudiantes no solo se involucró activamente en las actividades proporcionadas por el docente, sino que también disfrutaban manipular materiales concretos, resolviendo problemas en equipo y participando con entusiasmo; por lo cual, se notaba un ambiente dinámico, donde cada uno de los educandos asumía un rol activo en su propio aprendizaje.

Por otro lado, se evidenció que muchos estudiantes se atrevieron a proponer ideas originales, a jugar con los recursos de formas inesperadas y a expresarse libremente en actividades artísticas o lúdicas. Así mismo, algunos todavía encontraron dificultades para adaptar sus ideas a nuevas consignas, lo cual deja claro que existe camino por recorrer en cuanto a fomentar la reflexión crítica y la autonomía. En todo caso, los hallazgos manifiestan de forma explícita que el aprendizaje experimental abre puertas no solo al conocimiento académico, sino también a habilidades más profundas como la creatividad, la flexibilidad y la iniciativa personal.

Tabla 4

Resultados de la ficha de observación aplicada a los 60 estudiantes seleccionados como muestra

N.º	Indicador Observado	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca
Aprendizaje Experimental						
1	Participa activamente en actividades prácticas	15	25	15	5	0
2	Manipula materiales concretos durante las tareas	18	22	15	5	0
3	Muestra interés durante experiencias vivenciales	12	20	20	8	0
4	Aplica lo aprendido en nuevas situaciones	10	18	22	8	2
5	Colabora con sus compañeros en resolución de problemas	16	22	15	7	0

Pensamiento Creativo						
6	Propone ideas originales o distintas	10	20	20	8	2
7	Usa materiales de forma no convencional	8	18	24	8	2
8	Se adapta a consignas nuevas con flexibilidad	6	16	26	10	2
9	Expresa ideas en dibujos, juegos o conversaciones	20	20	15	5	0
10	Elabora respuestas poco comunes o elaboradas	10	18	22	8	2

Fuente: Elaboración Propia

N.º	Indicador Observado	Siempre	Casi siempre A veces	Casi nunca	Nunca
Aprendizaje Experimental					
1	Participa activamente en actividades prácticas	X			
2	Manipula materiales concretos durante las tareas	X			
3	Muestra interés durante experiencias vivenciales		X		
4	Aplica lo aprendido en nuevas situaciones		X		
5	Colabora con sus compañeros en resolución de problemas	X			
Pensamiento Creativo					
6	Propone ideas originales o distintas		X		
7	Usa materiales de forma no convencional		X		
8	Se adapta a consignas nuevas con flexibilidad		X		
9	Expresa ideas en dibujos, juegos o conversaciones	X			
10	Elabora respuestas poco comunes o elaboradas		X		

Entrevista

En los hallazgos encontrados los docentes entrevistados reconocieron algunos obstáculos al aplicar estas estrategias, sobre todo en lo que respecta al tiempo, los recursos disponibles y la atención a la diversidad. Sin embargo, coincidieron en que los logros alcanzados por los estudiantes hacen que valga la pena continuar y fortalecer estas prácticas educativas, pues no solo impulsan el rendimiento académico, sino también habilidades más complejas como la colaboración y la expresión de ideas propias.

En cuanto al pensamiento creativo, señalaron que este se hizo evidente en historias inventadas, producciones artísticas y soluciones originales que los estudiantes compartieron con entusiasmo. Por lo tanto, las metodologías experienciales resultan clave porque ofrecen

libertad para explorar, equivocarse y volver a intentar, reforzando así la relación entre aprendizaje y creatividad como pilares importantes de una formación integral.

Tabla 5

Resultados de la entrevista aplicada a los docentes de los tres paralelos

Nº	Pregunta	Docente A	Docente B	Docente C
Variable: Aprendizaje experimental				
1	¿Qué estrategias usa para el aprendizaje experimental?	Rincones didácticos con material concreto.	Proyectos grupales y experimentos.	Juegos didácticos y debates.
2	¿Qué actividades prácticas considera más efectivas?	Juegos de roles y talleres.	Experimentos con materiales del entorno.	Actividades con dramatización y objetos reales.
3	¿Cómo planifica las sesiones experienciales?	A partir del currículo y contexto real del estudiante.	Siguiendo el método de proyectos.	Por fichas activas con tareas prácticas.
4	¿Qué dificultades ha enfrentado al aplicar esta metodología?	Falta de tiempo y materiales.	Mucho ruido o dispersión en clase.	Diferencias en el ritmo de los estudiantes.
5	¿Cómo evalúa el impacto del aprendizaje experimental?	Alta motivación y retención de aprendizajes.	Mejores resultados en tareas prácticas.	Participación más activa y significativa.
Variable: Pensamiento creativo				
6	¿Cómo define el pensamiento creativo en sus estudiantes?	Capacidad para pensar diferente y proponer ideas nuevas.	Habilidad para imaginar soluciones propias.	Libertad para expresarse sin miedo a equivocarse.
7	¿Qué señales observa para detectar creatividad?	Originalidad en dibujos y juegos.	Ideas inesperadas o fuera de lo común.	Soluciones diversas ante un mismo problema.
8	¿Cree que las actividades prácticas fomentan la creatividad? ¿Por qué?	Sí, porque estimulan la exploración libre.	Sí, permiten expresarse sin restricciones.	Sí, porque activan el pensamiento divergente.
9	¿Qué producciones creativas ha observado en su aula?	Historias propias, títeres, arte con reciclaje.	Inventos y juegos nuevos.	Obras de teatro improvisadas y cuentos ilustrados.

Nº	Pregunta	Docente A	Docente B	Docente C
10	¿Qué recomendación para fortalecer el pensamiento creativo en clase?	Dar más libertad al niño para imaginar.	Usar metodologías abiertas y proyectos.	Integrar arte, juego y realidad en las clases.

Fuente: Elaboración Propia

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos a partir de la ficha de observación revelaron que una amplia mayoría de los estudiantes se involucró de manera activa en las actividades relacionadas con el aprendizaje experimental. Se constató que la mayoría manipuló con destreza materiales concretos, mostró un alto grado de interés durante las sesiones prácticas y mantuvo una comunicación colaborativa con sus compañeros para la resolución de problemas, lo cual concuerda con el estudio de Ávila, et al (2024) quienes demuestran que las habilidades blandas acompañadas de una rutina de actividades potencian su aprendizaje significativo y experimental, lo cual es favorable para su desempeño académico y social. Este conjunto de resultados evidencia cómo el enfoque experiencial favorece la creación de un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo, donde los estudiantes adoptan un papel protagónico en su proceso formativo.

Además, la interacción continua con materiales tangibles y situaciones prácticas promovió el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales, como el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas, así como competencias sociales fundamentales para esta etapa educativa, incluyendo el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, resultados que se alinean con lo expresado por Espinar y Viguera (2020) donde establecen a la experiencia como el origen de todos sus sentidos, lo cual genera un aprendizaje activo y duradero.

Respecto a la dimensión del pensamiento creativo, se identificó que numerosos estudiantes generaron ideas originales, exploraron el uso innovador de los recursos y se expresaron libremente en actividades artísticas y lúdicas. Estos comportamientos fueron considerados como claros indicadores de pensamiento divergente y creatividad, sugiriendo

que el aprendizaje experimental proporciona espacios propicios para la exploración, la innovación y la expresión personal.

No obstante, se detectaron también ciertos casos donde algunos estudiantes enfrentaron dificultades para adaptar sus propuestas a nuevas consignas o desarrollar respuestas más elaboradas. Este aspecto subraya la necesidad de fortalecer y diversificar las actividades pedagógicas que estimulan la reflexión crítica y fomentan la autonomía creativa.

En síntesis, los datos recopilados permiten inferir una influencia claramente positiva del aprendizaje experimental sobre el desarrollo del pensamiento creativo. Se observará una relación directa entre la participación activa en experiencias significativas y la capacidad de los estudiantes para generar ideas originales y resolver problemas con enfoques novedosos. Por lo tanto, esta metodología no solo contribuye al aprendizaje efectivo de contenidos académicos, sino que también impulsa habilidades cognitivas superiores como la creatividad, la flexibilidad mental y la iniciativa personal.

Por otra parte, los docentes involucrados en el estudio identifican diversas limitaciones en la aplicación de las estrategias pedagógicas empleadas, destacando particularmente dificultades vinculadas con la gestión eficiente del tiempo, la insuficiente disponibilidad de recursos materiales y didácticos, así como la compleja atención a la diversidad presente dentro del grupo estudiantil. No obstante, a pesar de estos desafíos, coincidieron en que los beneficios observados en el progreso y desarrollo integral de los estudiantes constituyen un argumento sólido para continuar promoviendo y fortaleciendo estas prácticas educativas innovadoras.

Además, subrayaron que estas metodologías no solo contribuyen a mejorar el rendimiento académico tradicional, sino que también favorecen el desarrollo de competencias de mayor complejidad. Entre ellas destacaron el trabajo colaborativo efectivo, la capacidad para resolver problemas de forma creativa y la expresión autónoma de ideas propias, competencias cruciales para el aprendizaje significativo y la formación de ciudadanos críticos y creativos, estos hallazgos se relacionan con la investigación de Fuentes

(2024) donde establece que el aprendizaje experimental es la nueva forma de enseñar-aprender, siendo la enseñanza única, personalizada y enriquecedora para el educando.

En lo que respecta al pensamiento creativo, los docentes reconocieron múltiples manifestaciones concretas de esta habilidad dentro del aula. Entre estas se incluyen la elaboración de relatos originales, la producción de expresiones artísticas variadas, la generación de soluciones ingeniosas y la expresión libre y auténtica durante actividades lúdicas y formativas. Afirmaron asimismo que las metodologías basadas en la experiencia directa son esenciales para potenciar la creatividad, ya que ofrecen espacios seguros que permiten a los estudiantes experimentar, cometer errores y construir conocimiento de manera autónoma y dinámica.

Este reconocimiento refuerza la relación directa entre el aprendizaje experimental y el pensamiento creativo, evidenciando que tales estrategias no solo facilitan la adquisición de conocimientos académicos, sino que también impulsan el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Estas habilidades resultan fundamentales para una formación integral que prepara a los estudiantes para enfrentar con éxito los retos académicos y personales del presente y futuro.

CONCLUSIONES

Se llegó a la conclusión de que el aprendizaje experimental tiene un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 4to año de EGB. Esto se debe a que fomenta una participación activa, incrementa la motivación y promueve la generación constante de ideas originales durante las actividades. Tanto los datos obtenidos de la observación como las percepciones de los docentes mostraron que al integrar experiencias significativas en el aula, los estudiantes no solo lograron una mejor comprensión de los contenidos, sino que también fortalecieron su capacidad para crear, imaginar y resolver situaciones de manera innovadora.

Desde un enfoque teórico, el análisis permitió concluir que el aprendizaje experimental se basa en enfoques constructivistas y vivenciales, especialmente en las teorías

de Kolb, que abogan por la participación activa del estudiante a través de experiencias significativas. Además, se determinó que el pensamiento creativo es una habilidad que puede desarrollarse en entornos pedagógicos adecuados, donde se fomente la libre expresión, la resolución de problemas y la exploración lúdica. Esta conexión entre ambos conceptos se apoya en una base teórica sólida que justifica la implementación de metodologías activas en la educación básica.

Los resultados empíricos evidencian una relación directa entre la aplicación de actividades de aprendizaje experimental y la manifestación del pensamiento creativo en los estudiantes. Las observaciones revelaron que los alumnos que participaron en prácticas dinámicas, como dramatizaciones, juegos de roles y el uso de materiales concretos, mostraron una mayor fluidez de ideas, originalidad y flexibilidad cognitiva. Este vínculo confirma que las experiencias concretas no solo motivan el aprendizaje, sino que también estimulan procesos mentales creativos y expresivos.

Finalmente, la investigación identificó que la incorporación de propuestas pedagógicas basadas en el aprendizaje experimental constituye una estrategia efectiva para fomentar la creatividad infantil. Los docentes resaltaron la importancia de generar espacios seguros para que los estudiantes puedan experimentar, equivocarse y reflexionar, permitiendo así el fortalecimiento de sus capacidades cognitivas y emocionales. De este modo, se concluye que el diseño cuidadoso y estructurado de actividades experienciales es esencial para dinamizar el aula y promover el pensamiento creativo de forma continua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ariza, G. (2023). 6 Ejercicios para desarrollar tu pensamiento creativo. *Blog GioSyst3m*. <https://giosyst3m.net/es/blog/6-ejercicios-para-desarrollar-tu-pensamiento-creativo>

Ávila, R. Guerrero, H. y Villacreses, O. (2024). La Filosofía de la Educación en el Aprendizaje *Experiencial*. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, ISSN-e 2707-2215, ISSN 2707-2207, Vol. 8, Nº. 1, 2024, págs. 7129-7159. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9430354>

Bleger, M. (2021). ¿Qué es el pensamiento creativo? ¡Atrévete a pensar fuera del molde! *crehana*. <https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/que-es-el-pensamiento-creativo/>

Caro, R. (2021). Los principios de la creatividad. Blog *Linkedin*. <https://es.linkedin.com/pulse/los-principios-de-la-creatividad-rigo-caro>

Carrillo, A. (2025). Pensamiento creativo: características y maneras de potenciarlo. *Portal Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/inteligencia/pensamiento-creativo>

Collahuazo, J., Tipán, A., Vera, M., y Tello, J. (2025). Gamificación y aprendizajes basados en experiencias: un modelo para el pensamiento crítico y creativo. *Sapiens in Education*, 2(4), e-20406. <https://doi.org/10.71068/07b1fn65>

De Carvalho, T., de Souza, D., y da Silva, L. (2021). Desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito educativo. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 17(1), 164-187. <https://www.redalyc.org/journal/1341/134175018009/134175018009.pdf>

Equipo Editorial de Indeed. (2025). ¿Qué es el aprendizaje experiencial? Y cómo enseñarlo. Blog *indeed*. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-teach-experiential-learning>

Espinar, E. y Viguera, J. (2020). El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(3), . Epub 01 de octubre de 2020. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000300012&lng=es&tlng=es.

Hey, A. (2025). Las 9 mejores actividades de aprendizaje experiencial para empleados. *Coursebox Pty Ltd*. <https://www.coursebox.ai/es/blog/actividades-de-aprendizaje-experiencial>

Jerez, J., y Edel, R. (2024). Aproximación a la construcción del significado de innovación didáctica en docentes universitarios: Estudio de caso de la UTECO, República Dominicana: Approach to the construction of the meaning of didactic

innovation in university teachers: Case study of UTECO, Dominican Republic. *Educación Superior*, (38), 91–111.
<https://doi.org/10.56918/es.2024.i38.pp91-111>

Leoro, Y. (2024). X - learning y su contribución en el proceso educativo de los estudiantes de básica superior en La Unidad Educativa Doctor Antonio Andrade Fajardo, periodo académico octubre 2023 – marzo 2024. *Universidad Técnica de Babahoyo*. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/16245>

Pesántez, M. (2025). Pedagogías redibujadas Repensar la experiencia educativa (enseñando arquitectura) en la universidad. *Universidad del Azuay*. <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15595>

Pincay, M. y Salazar, P. (2024). Estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento creativo y crítico en el área de lenguaje mediante Design Thinking. *Universidad Politécnica Salesiana*.
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/27986/1/UPS-GT005424.pdf>

Pujos, A. (2025). El aprendizaje experiencial para el desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Ciencias Naturales con estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, cantón Píllaro. *Universidad Técnica de Ambato*.
<https://repositorio.uta.edu.ec/items/1954b6d4-b3e4-4105-a301-837c0d03fd55>

Ubillus, J., Cruz, V., González, J., y Peña, M. (2024). Enseñanza de la modulación AM utilizando osciloscopio y analizador de espectros de última generación. *Perfiles de Ingeniería*, 21(22), 77-98.
<https://doi.org/10.31381/perfilesingenieria.v21i22.6952>